

UIT HET BUITENLAND

Red.: CH. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE,
A. M. VAN RIETSCHOTEN en Drs. E. P. M. VAN WAES
(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

Gebührenordnung für Wirtschaftsprüfer

Der Reichswirtschaftsminister hat mit Zustimmung des Reichsjustizministers und des Reichskommissars für Preisüberwachung die nachstehende „Wirtschaftsprüfer-Gebührenordnung für Pflichtprüfungen“ erlassen. Diese Gebührenordnung gilt für alle Pflichtprüfungen, also der Aktiengesellschaften nach Maszgabe der Aktienrechtsverordnung vom 19. September 1931, des Gesetzes über die Beaufsichtigung der privaten Versicherungsunternehmungen u. Bausparkassen vom 6. Juni 1931 sowie des Gesetzes zur Änderung des Genossenschaftsgesetzes vom 30. Oktober 1934. Für die Pflichtprüfung der Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand, soweit sie nicht in der Form der Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien betrieben werden, werden besondere Gebühren festgesetzt. Die Gebührenordnung ist mit Wirkung vom 1. Januar 1935 in Kraft getreten und gilt hiernach für alle Gebührenrechnungen, die nach diesem Tage ausgestellt werden. Die Angemessenheit der Sätze entspricht den dem Wirtschaftsprüfer bei Durchführung von Pflichtprüfungen gestellten Aufgaben und findet ihre Bestätigung durch die ausdrückliche Zustimmung des Reichskommissars für Preisüberwachung.

WIRTSCHAFTSPRÜFER-GEBÜHRENORDNUNG FÜR PFLICHTPRÜFUNGEN.

§ 1.

Die nachstehende Gebührenreglung bezieht sich auf die Pflichtprüfungen durch einen öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder eine Gesellschaft, die in die von der Hauptstelle für die öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer geführte Liste der die Wirtschaftsprüfertätigkeit ausübenden Gesellschaften eingetragen ist, soweit nicht für die einzelne Prüfung besondere Gebührensätze vorgeschrieben sind.

§ 2.

1) Die Gebühren sind Mindestgebühren, die nur unterschritten werden dürfen, soweit es sich um zulässige Pauschalvereinbarungen nach 5) handelt.

2) Bietet der Wirtschaftsprüfer seine Leistungen für eine Pflichtprüfung an, so darf er ausser in den Fällen des § 5 keine mit Gebührenangaben verbundenen Angebote abgeben. Unzulässig sind auch Angaben über die voraussichtliche Dauer der Prüfung. Ein Hinweis auf die Gebühren-Ordnung ist erforderlich.

§ 3.

1) Der Wirtschaftsprüfer hat eine Zeitgebühr von R.M. —.60 für jeden Tag der Inanspruchnahme einer Arbeitskraft zu erheben.

2) Unter Inanspruchnahme im Sinne der Abs. 1 wird verstanden die gesamte Inanspruchnahme einer Arbeitskraft, bestehend aus der eigentlichen Arbeitszeit an Ort und Stelle sowie aus dem Zeitaufwand für Besprechungen, Reisen und aus der Zeit für die Berichterstattung.

3) Als Arbeitskraft gilt auch ein Prüfungsgehilfe, der, ohne selbst zum Wirtschaftsprüfer öffentlich bestellt zu sein, nach seiner Vorbildung, Ausbildung und Tätigkeit bei dem Wirt-

schaftsprüfer geeignet ist, die Wirtschaftsprüfung im ganzen oder Teile der Wirtschaftsprüfung selbständig durchzuführen.

4) Damit sind sämtliche Kosten der Pflichtprüfung abgegolten; die Bestimmungen der §§ 4 und 6 bleiben unberührt.

§ 4.

1. Neben der im § 3 geregelten Zeitgebühr wird die nachstehende Wertgebühr erhoben. Die Wertgebühr wird berechnet nach der Aktivsumme der von dem Wirtschaftsprüfer zu prüfenden Bilanz, jedoch unter Abzug eines etwaigen Verlustes oder Verlustvortrages; sie beträgt bei einer.

über	Aktivsumme bis	20.000 R.M.	40 R.M.
	20.000 R.M. bis	50.000 R.M.	75 R.M.
50.000	75.000	75.000	90
75.000	100.000	100.000	110
100.000	200.000	200.000	135
200.000	300.000	300.000	155
300.000	400.000	400.000	180
400.000	500.000	500.000	225
500.000	600.000	600.000	270
600.000	750.000	750.000	320
750.000	900.000	900.000	360
900.000	1.000.000	1.000.000	400
1.000.000	1.250.000	1.250.000	450
1.250.000	1.500.000	1.500.000	500
1.500.000	1.750.000	1.750.000	550
1.750.000	2.000.000	2.000.000	600
2.000.000	2.500.000	2.500.000	640
2.500.000	3.000.000	3.000.000	680
3.000.000	3.500.000	3.500.000	720
3.500.000	4.000.000	4.000.000	770
4.000.000	4.500.000	4.500.000	820
4.500.000	5.000.000	5.000.000	870
5.000.000	6.000.000	6.000.000	930
6.000.000	7.000.000	7.000.000	960
7.000.000	8.500.000	8.500.000	1.000
8.500.000	10.000.000	10.000.000	1.100
10.000.000	12.500.000	12.500.000	1.200
12.500.000	15.000.000	15.000.000	1.300
15.000.000	17.500.000	17.500.000	1.400
17.500.000	20.000.000	20.000.000	1.500
20.000.000	25.000.000	25.000.000	1.650
25.000.000	30.000.000	30.000.000	1.750
30.000.000	35.000.000	35.000.000	1.850
35.000.000	40.000.000	40.000.000	2.000
40.000.000	45.000.000	45.000.000	2.200
45.000.000	50.000.000	50.000.000	2.400
50.000.000	55.000.000	55.000.000	2.750
55.000.000	60.000.000	60.000.000	3.000

2) Bei einer Aktivsumme über 60.000.000 R.M. unterliegt die Festsetzung der Wertgebühr der freien Vereinbarung.

§ 5.

1) Vereinbarungen über einen die Zeit- und Wertgebühr ersetzenden Pauschalbetrag sind zulässig

1. bei der Prüfung von Kreditbanken, Hypothekenbanken, Kapitalverwaltungs- und Grundstücksgesellschaften, sowie bei der Prüfung von Rückversicherungsgesellschaften, Energieversorgungsunternehmen und Unternehmen, die dem öffentlichen Verkehr dienen;
2. bei der Prüfung eines Unternehmens, bei dem derselbe Wirtschaftsprüfer wenigstens zwei aufeinander folgende Bilanzprüfungen vorgenommen hat und bei dem das Mass der mit der Pflichtprüfung verbundenen Inanspruchnahme hinreichend übersehen werden kann.

In einem solchen Falle kan eine Minderung der nach der Gebührenordnung berechneten gesamtgebühr bis zu 15 v. H. eintreten.

2) Der Wirtschaftsprüfer ist verpflichtet eine Pauschalvereinbarung nebst den diese begründenden Umständen der Hauptstelle für öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer und dem Institut der Wirtschaftsprüfer mitzuteilen.

§ 6.

Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, ausser der Zeit- und Wertgebühr bei Prüfungen ausserhalb seines beruflichen Sitzes die hierbei entstandenen baren Auslagen für Reise-, Fahrt- und Aufenthaltskosten dem Auftraggeber für jede in Anspruch genommene Arbeitskraft in Rechnung zu stellen. Als Fahrtkosten sind Ausgaben für eine Fahrkarte zweiter Klasse zu vergüten.

§ 7.

Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, vor Beginn seiner Tätigkeit einen angemessenen Kostenvorschuss, der nicht mehr als die Hälfte der sich etwa ergebenden Gebühren betragen soll, zu erheben.

§ 8.

Die gesamten Gebühren sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, fällig, sobald das geprüfte Unternehmen den Prüfungsbericht und die Kostenrechnung erhalten hat.

§ 9.

Die Gebührenordnung gilt für das gesamte Deutsche Reich. Sie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1935 in Kraft.

§ 10.

Für die Pflichtprüfung der Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand, soweit sie nicht in der Form der Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien betrieben werden, werden besondere Gebühren festgesetzt.

Deze tariefregeling voor het accountantsberoep in Duitsland is *dwingend*. Afwijkingen zijn niet toegelaten.

Bijzonder trekt het de aandacht, dat hier ook een waardetarief als aanvulling op het tijdstarief, onmisbaar geacht wordt.

De oplossing voor de reglementeering van het verrichten van controle tegen een vooruitvastgesteld honorarium lijkt mij gelukkig. Dat men eenerzijds deze mogelijkheid niet verwerpt komt mij praktisch voor; dat men ze overigens met een maximum-marge bindt aan het tijdstarief maakt haar aanvaardbaar.

(der Wirtschaftstreuhand 15 Jan. 1935).
v. R.

Betwiste volledigheid van een accountantsverklaring

In „*The Incorporated Accountant's Journal*” wordt melding gemaakt van een proces tusschen den curator in het faillissement van de Blue Band Navigation Company en de accountants der maatschappij, Price, Waterhouse and Co. In eerste instantie waren de accountants schuldig bevonden aan verwaarloozing van hun plicht en veroordeeld tot \$ 25.000 schadevergoeding. In hooger beroep evenwel werd dit vonnis vernietigd.

Alvorens het eigenlijke geschilpunt te behandelen zij vooropgesteld, dat de Blue Band Co. valt onder de werking van de British Columbia Companies Act, welke, in tegenstelling tot de Dominion Act, het geven van voorschotten aan aandeelhouders der maatschappij toelaat. Deze wet eischt echter wel, dat op de balans afzonderlijk opgevoerd worden „Debts owing to the Company from its directors, officers and shareholders respectively.”

De directeur der Blue Band Company, die tevens een der grootste aandeelhouders was, kreeg voor persoonlijke doeleinden van tijd tot tijd voorschotten van de maatschappij; de accountants vermeldten het totaal van deze voorschotten op de jaarbalans onder het hoofd „Voorschotten aan aandeelhouders.” Het balansbedrag bestond vrijwel geheel uit voorschotten aan den directeur. Even voor het einde van het boekjaar 1928-1929, toen het voorschot aan den directeur was gestegen tot \$ 29.698, werd de rekening „Voorschotten aan aandeelhouders” gereviseerd met \$ 25.000 en een nieuw geopende rekening „Western Trading Syndicate” voor dat bedrag belast.

Op de, door den controleerenden accountant van Price, Waterhouse and Co., hieromtrent gestelde vragen antwoordde de directeur, dat hij „did not wish to disclose either the nature of the speculations or the assets of the Western Trading Syndicate, nor did he wish to disclose the names of the members of the Syndicate, and that these matters were of an exceedingly confidential nature.” Hij bood echter een door hem geteekende garantie van betaling der vordering aan en de accountants achtten de verkregen schriftelijke borgstelling voldoende om de balans te voorzien van een verklaring, waarin niet werd gesproken over de nieuw opgevoerde post „Western Trading Syndicate \$ 25.000.” Het volgende jaar ontvingen de accountants een gelijke schriftelijke garantie en zij achtten de vordering daarmede veilig. Toen echter de Blue Band Company faillieerde, bleek de vordering op den directeur waardeloos, aangezien deze niets bezat.

De rechter stelde de accountants in gebreke, overwegende:

dat noch de vennootschap, noch haar commissarissen of aandeelhouders machtiging hadden gegeven tot het leenen van gelden der vennootschap voor speculatieve doeleinden;

dat de accountants geen onderzoek hadden ingesteld naar de bevoegdheid van den directeur om zijn eigen rekening te crediteren en het Syndicate te belasten;

dat de accountants geen vertrouwen hadden in het Syndicate, doch geheel op de borgstelling van den directeur steunden;

dat niets van deze wetenschap door de accountants aan de aandeelhouders was medegedeeld;

dat het niet ter zake was, dat de aandeelhouders uit andere bronnen (de algemeene vergadering van aandeelhouders) hadden kunnen vernemen, hetgeen de accountants hadden moeten mededeelen;

dat der vennootschap de gelegenheid was ontnomen om in 1929 of 1930 den directeur om betaling te verzoeken en dat daarom het bedrag der vordering de maatstaf voor de schadebepaling was;

dat de ware financiële positie van de vennootschap niet voor de aandeelhouders was opengelegd en dat belangrijke, aan de accountants bekende, feiten niet waren medegedeeld.

Bij de behandeling van deze zaak voor het Court of Appeal werd door een rechter naar voren gebracht, dat op de jaarvergadering gestelde vragen aangaande de vordering op het Syndicate en de daarop ontvangen mededeelingen omtrent de borgstelling van den directeur op zichzelf reeds voldoende waren om de accountants te beschermen. Al hetgeen de accountants wisten, kwam aldus ter kennis van de aandeelhouders, die daar verder geen gebruik van maakten. Bovendien was het Syndicate een rechtspersoon, zoodat geen vervalsching van rekeningen had plaats gevonden. Niet de directeur had een schuld van \$ 25.000; hij was slechts voorwaardelijk aansprakelijk krachtens zijn borgstelling. Deze rechter vereenigde zich voorts met de opvatting van de accountants ten aanzien van de bedoelde vorderingen, nl. dat „the auditors should not insert the amount involved as an asset unless reasonably sure it could be realised. They should not report it as such, not knowing anything about the primary debtor, unless acting reasonably they might assume that the guarantor was good for this amount.” De accountants hadden eenige kennis van de zaken van den directeur en mochten aan-

nemen, dat hij in staat was de geheele schuld van het Syndicate te voldoen. Deze kennis is gelijk te stellen met „the fullest information,” welke door middel van de algemeene vergadering ook aan de aandeelhouders was medegedeeld. Tegen de accountants kon dan ook geen eisch tot schadevergoeding met succes worden geldend gemaakt, aldus concludeerde het Hof.

d. L.

De vooruitzichten voor den jongen accountant in België

De prijsuitreiking aan de geslaagden voor het eindexamen van een Handelsschool te Brussel was voor één der leeraren aanleiding tot het houden van eenige beschouwingen over de vooruitzichten der gediplomeerden, en wel in het bijzonder over de opleiding en de positie van den accountant. Evenals in ons land tijdens de opkomst van het accountantsberoep de voornaamste plaats van den accountant in het Engelsche economische en maatschappelijke leven als voorbeeld en doel is gesteld, wordt ook in België naar het evenaren der Engelsche beroepsgeenooten gestreefd. Zulks blijkt uit de volgende woorden van den spreker: „Mais l'avenir réserve à l'expert-comptable belge un rôle aussi important que celui de l'accountant en Angleterre, où l'expert occupe un rang sociale comparable à celui des personnes exerçant une profession libérale. Pour toutes les questions on s'en réfère à un accountant. N'y a-t-il même pas plusieurs accountants parmi les parlementaires anglais?”

Vóór den oorlog kon men het aantal Belgische accountants stellen op 250 à 300. Zij waren georganiseerd in een vereeniging van boekhouders, waarin zij door hun gelijken werden beschouwd als *primus inter pares*. Hoewel het aantal thans is verdubbeld (afgezien van de duizenden pseudo-accountants), zal de toekomst eerst recht de gelegenheid bieden om de accountants hun veelzijdige diensten te laten verrichten, en wel speciaal door de volgende factoren.

1. Een wetsontwerp is ingediend tot regeling van de controle van de boekhouding van notarissen, deurwaarders, curatoren en andere beheerders van eigendommen van derden, overwegende, dat de Staat, die het ambt instelt, de verplichting heeft het goede beheer te verzekeren, waartoe zij niet beter dan van de diensten van den accountant kan gebruik maken.
2. De inrichting van de administraties der overheidslichamen is zoodanig verouderd, dat een belangrijke taak van den toekomstigen accountant de verbetering van de inrichting en de controle van die administraties zal zijn.
3. De opkomst van de naamlooze vennootschappen heeft tengevolge het betrekken van het spaarkapitaal der burgerij in de financiële plannen der ondernemingen. Daartoe is echter noodig, dat het bezittende publiek ook vertrouwen heeft in de leiding dier ondernemingen. Volgens de bestaande handelsrechtelijke opvattingen moet dit vertrouwen worden gewonnen door de autoriteit der commissarissen; deze kunnen zich echter laten bijstaan door een accountant. De spreker vervolgt dan:

„Or, dans la pratique, c'est le conseil d'administration qui parvient à imposer sa volonté: les actionnaires qui devraient décider étant en minorité. Vous comprenez que dans ces conditions — et c'est fort humain — les contrôleurs, étant choisis par les contrôlés, se garderont bien de se mettre en opposition avec leurs administrateurs, facilitant ainsi l'accomplissement d'actes qui mettent en péril l'épargne publique.

Certes, même la présence d'un expert-comptable n'extirperait pas les racines du mal. Il faut plus. Il faut que la loi garantisse à l'expert-comptable commissaire, en même temps que son indépendance la parfaite stabilité de ses fonctions. Il est étonnant qu'en Belgique, cet aspect du problème d'économie nationale n'ait ému davantage l'opinion publique. Le pays, doit-

il attendre quelques catastrophes financières ou devrìa-t-il, en prévision de ces probabilités, réagir, et sinon devancer, tout de même emboîter le pas aux autres pays en obligeant les sociétés à présenter aux assemblées générales des bilans approuvés par des experts qualifiés et indépendants comme c'est le cas en Angleterre.”

Ten aanzien van de organisatie van het beroep merkt de spreker op, dat een wettelijke regeling noodzakelijk is. Niemand mag naar zijn meening den titel van „expert-comptable” dragen, die niet is ingeschreven in een door de Reggering aan te leggen register. Het recht tot inschrijving dient te worden verkregen door de verwerving van een diploma na het afleggen van een Staats-examen of van een examen aan een Universiteit of andere erkende instelling van Hooger Onderwijs. De houder van het diploma mag echter eerst worden ingeschreven na een leertijd van één jaar bij een practiseerend accountant.

d. L.

BOEKBEORDEELING

Dr. G. Th. J. Delfgaauw, De Grondpolitiek van de Gemeente Amsterdam. Uitgave H. J. Paris. Amsterdam.

In een in 1933 verschenen publicatie van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, getiteld „Gemeentelijke Grondbedrijven in Nederland” en bewerkt door schrijver dezer boekbeoordeling, wordt een beeld gegeven van den omvang en de beteekenis van een zestigtal gemeentelijke grondbedrijven. De totale oppervlakte van het door deze bedrijven beheerde grondbezit beliep op 31 December 1931 ruim 15.000 H.A., waarvan de boekwaarde bedroeg rond f 437.500.000.— waartegenover een schuldbedrag stond van circa f 336.700.00.—.

Uit deze cijfers spreekt wel duidelijk de belangrijke plaats, welke de grondexploitatie in het geheele bestel van het gemeentelijk overheidsbeheer thans inneemt. Om deze reden beschouwen wij het als een goede gedachte van Dr. Delfgaauw, om zijn academisch-proefschrift, waarop hij promoveerde en dat thans ter bespreking voor ons ligt, aan dit onderwerp te wijden.

In een knap geschreven studie van niet te grooten omvang, behandelt de schrijver de verschillende economische vraagstukken, waartoe de gemeentelijke grondpolitiek aanleiding geeft, dit begrip opvallende als het geheel van de maatregelen, waarmede de gemeente door middel van eigen grondbezit leiding aan de stadsuitbreiding poogt te geven. Hij behandelt deze vraagstukken aan de hand van een schets van de ervaringen, welke op dit gebied werden verkregen door de hoofdstad des lands en welke hij blijkbaar van nabij heeft leeren kennen of heeft kunnen bestudeeren. De vraag rijst al aanstonds, of hierin niet een gevaar schuilt voor een te eenzijdige belichting en behandeling der materie. Blijkens de cijfers, voorkomende in het in den aanhef van dit artikel genoemde overzicht, heeft van de zestig daarin behandelde gemeenten het Amsterdamsche grondbedrijf het grootste grondbezit (op 31 December 1931 ruim 2800 H.A.); in deze gemeente heeft men in den loop der jaren zoowel verkoop als erfpacht toegepast, de erfpacht in verschillende vormen en nuanceeringen; ten opzichte van de financiering van het bedrijf zijn verschillende wegen bewandeld; dit zijn alle factoren, welke dit gevaar tot geringe proporties terugbrengen. Uiteraard kunnen en behoeven ook niet alle bij het Amsterdamsche grondbedrijf opgedane ervaringen evenmin als de hier gevolgde richtlijnen en toegepaste stelsels en methoden voor de andere gemeenten als maatgevend te worden aanvaard. Verschillende omstandigheden en verhoudingen kunnen het nood-